

NÚCLEO DE CRIAÇÃO

LACAAD

2023

CATÁLOGO

QUERIA SER FLOR | LEVEZA | INVERNO DE FAUNO

EXTENSÃO E CULTURA UNIRIO

UNIRIO

Reitor: Prof. José da Costa Filho

Vice-Reitora: Prof^a. Dra. Bruna Silva do Nascimento

PROEXC

PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO E CULTURA

Vicente Aguilar Nepomuceno de Oliveira

PROPGPI

Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação

Prof^a. Dra. Cleonice Alves de Melo Bento

DECANIA CLA

Prof. Doutor Zeca Ligiero

ESCOLA DE TEATRO

Prof. Doutor André Paes Leme

ATUAÇÃO CÊNICA

Prof^a. Dra. Natália Fiche

LACAAD E NÚCLEO DE CRIAÇÃO

Coordenação: Mona Magalhães

Vice-Coordenação: Carlos Alberto Nunes

BOLSISTAS 2023

Beatriz Blois (Monitoria)
Carla Brandão (Monitoria)
Izabella Lima (BIA)
João Freire (IC UNIRIO)
Julia Sampaio (BIA)
Lu Varello (PibCul)
Triz Charles (PibEX)

BOLSISTAS 2024

Felipe Izidoro (BIA)
Gabriel Dansi (Monitoria)
Ingride Mota (PibEX)
Isabela Gopin (PibEX)
Izabella Lima (BIA)
Juliana Loureiro (PibEX)
Julia Sampaio (BIA)
Letícia Croner (Monitoria)
Mariana Pais (PibEX)
Raibolt (CNPQAF)
Triz Charles (PibCul)

ÍNDICE

5	Introdução
6	Queria Ser Flor
20	Leveza
36	Inverno de Fauno
48	Referência Bibliográfica

INTRODUÇÃO

Neste catálogo são apresentadas as fotografias das interferências urbanas realizadas em 2023 no Laboratório de Caracterização e Adereços (LACAAD) por meio do Projeto O Corpo e a Cidade: pesquisa sobre bodypainting e do Projeto de Extensão Núcleo de Criação. Queria ser flor e Inverno de Fauno, em parceria com Grupo de Pesquisa Práticas Performativas Contemporâneas, Poéticas do Cuidado: arte em tempos de crise, coordenado pelos professores Tania Alice (Unirio) e Gilson Motta (UFRJ); Leveza apresentada na Escola de Teatro da Unirio, durante a Semana de Integração Acadêmica. A proposta das interferências urbanas é relacionar o corpo pintado com a cidade, seja ressaltando-o ou camuflando-o a partir de um contexto social, político, histórico e/ou poético.

QUERIA SER FLOR

FICHA TÉCNICA

Interferência Urbana

Criação:

Mona Magalhães
Tânia Alice

Performers:

Amanda Gomes
Aline Vargas
Lorenzo
Michele Iluminada

Pintores Corporais:

Ana Paula Abreu
Beatriz Blois
Carla Brandão
Lucas Raibolt
Lu Varello
Mona Magalhães
Triz Charles
Valentina Carcano

Fotografias:

Ariel Santos
Lu Varello
Mona Magalhães
Stefano Motta
Wanessa Malvar

“

Um dia Adelina pintou form
e lilás. Entregando a pintu
na sua habitual voz quase

queria s

has abstratas em tons rosa
ra à monitora, murmurou,
inaudível, 'eu

ser flor

(Silveira, 1981)

“

Nos corredores do hospício, Nise conheceu Adelina Gomes, diagnosticada com esquizofrenia. Conforme narrado em uma entrevista televisiva (**Silveira, 1990**), Adelina não falava de jeito nenhum. A médica passava por ela, dizia bom dia, mas não obtinha resposta.

Um dia, uma assistente social correu até ela e disse: “Sabe o que aconteceu? Quando você passou, pouco depois ela lhe atirou um beijo”

(Magaldi, 2018)

No dia seguinte, Nise decidiu voltar ao corredor e, ao invés de desejar bom dia, estendeu a face à paciente.

“Ela me beijou. Estava feita a relação”

”

(Magaldi, 2018)

“

Adelina Gomes foi uma das primeiras pacientes a frequentar o ateliê. Inicialmente, trabalhando com o barro, e logo depois, dedicando-se também à pintura, **Adelina produziria mais de 17.500 obras até 1984**, ano de seu falecimento. Seus trabalhos circularam por museus e galerias de arte do Rio de Janeiro e São Paulo, configurando parte de um debate no campo artístico a propósito da validade estética da arte dos “alienados”. Para Nise da Silveira, tornaram-se matéria-prima de uma longa série de estudos sobre a experiência psicótica, ensejando a fundação do Museu de Imagens do Inconsciente no complexo psiquiátrico do Engenho de Dentro, junto aos trabalhos de outros pacientes.

(Magaldi, 2018)

A médica sustentava que as atividades expressivas materializavam o que chamava de mundo interno em imagens, possibilitando sua visualização. Curiosamente, **para o olhar de Nise, não era só a história de vida pessoal de Adelina que se condensava em seus temas figurativos, mas também temas míticos, comuns à história da humanidade.**

”

(Magaldi, 2018)

LEVEZA

FICHA TÉCNICA

Interferência Urbana

Performer:

Izabella Lima

Fotografia:

Julia Sampaio

Tuane Martins

Pintores:

Beatriz Blois

Carla Brandão

João Freire

Julia Sampaio

Lu Varello

Triz Charles

Coordenação:

Mona Magalhães

Vice coordenação:

Carlos Alberto Nunes

Às vezes, o mundo inteiro me parecia transformado em pedra: mais ou menos avançada segundo as pessoas e os lugares, essa lenta petrificação não poupava nenhum aspecto da vida. Como se ninguém pudesse escapar ao olhar inexorável da Medusa.

(Calvino, 1990)

Na vida, tudo aquilo que escolhemos e apreciamos pela leveza acaba bem cedo se revelando de um peso insustentável.

(Calvino, 1990)

A person is sitting on a dark, mossy forest floor. Their body is covered in intricate body paint. The upper body and arms are painted in shades of blue and green, with white, wavy patterns that resemble smoke or water. The lower body is painted in a solid green color. The person's face is also painted, with green around the eyes and forehead. They are looking upwards and to the right. The background is a dense forest floor with fallen leaves and twigs.

É o poeta da concreção física, entendida em sua substância permanente e imutável, mas a primeira coisa que nos diz é que o vácuo é tão concreto quanto os corpos sólidos. A principal preocupação de Lucrecio, pode-se dizer, é evitar que o peso da matéria nos esmague. No momento de estabelecer as rigorosas leis mecânicas que determinam todos os acontecimentos, ele sente a necessidade de permitir que os átomos se desviem imprevisivelmente da linha reta, de modo a garantir tanto a liberdade da matéria quanto a dos seres humanos.

(Calvino, 1990)

Se quisesse escolher um símbolo votivo para saudar o novo milênio, escolheria este: o salto ágil e imprevisto do poeta-filósofo que sobreleva o peso do mundo, demonstrando que sua gravidade detém o segredo da leveza, enquanto aquela que muitos julgam ser a vitalidade dos tempos, estrepitante e agressiva, espezinhadora e estrondosa, pertence ao reino da morte, como um cemitério de automóveis enferrujados.

(Calvino, 1990)

Assim como a melancolia é a tristeza que se tornou leve, o humor é o cômico que perdeu peso corpóreo e põe em dúvida o eu e o mundo, com toda a rede de relações que os constituem.

(Calvino, 1990)

Admirai-vos de que essa matéria, misturada confusamente, ao sabor do acaso, tenha podido constituir um homem, visto que havia tantas coisas necessárias à constituição de seu ser, mas não sabeis que cem milhões de vezes essa matéria, avançando no sentido de formar um homem, ora deteve-se a formar uma pedra, ora o chumbo, ora o coral, ora uma flor, ora um cometa, pelo excessivo ou demasiado pouco de certas figuras que ocorriam ou não ocorriam nesse processo de formar um homem?

Não é nada de espantar que, em meio a essa infinita quantidade de matéria em constante movimento e alteração, tenha havido a criação dos poucos animais, vegetais e minerais que conhecemos; como não é de espantar que em cem lances de dado ocorra uma parêntese. É portanto impossível que daquele revoltear não se fizesse alguma coisa, e essa coisa será sempre admirada com espanto por um doidivanas qualquer que ignore quão pouco faltou para que ela não se fizesse

Bergerac, Cyrano de, 2007

INVERNO DE FAUNO

FICHA TÉCNICA

Performer:

Caio Picarelli

Pintores:

Carla Brandão

Izabella Lima

João Freire

Lu Varello

Triz Charles

Valentina Ramos

Fotografias:

Igor Keller

O Inverno do Fauno era realizada no jardim do instituto, em simbiose entre o performer Caio Picarelli e uma árvore localizada em frente ao prédio onde acontecia o espetáculo. Refletimos aqui sobre a dimensão pedagógica nas pesquisas das duas linguagens expressivas utilizadas na experiência desta prática performativa: o Butô e a pintura corporal. A primeira, como movimento, um conhecimento corporificado no performer; a segunda, o invólucro, o corpo como suporte sensível, para formas, cores e texturas, com o objetivo de integrá-lo à árvore, elemento da natureza, suporte expressivo para o plano de conteúdo da performance.

A “ideia de uma aprendizagem do sentido estésico dos objetos mediante processos graduais de ajuste às qualidades sensíveis dos elementos com os quais o sujeito interage, quer se trate de obras de arte, de outros sujeitos, ou ainda das coisas mais ordinárias que compõem o meio ambiente da vida cotidiana”

(Magalhães e Picarelli, 2024)

Relacionar-se com a árvore, com a terra e com o ambiente ao redor, subvertendo as relações de poder no antropoceno.

(Magalhães e Picarelli, 2024)

O trabalho iniciava efetivamente no momento em que Picarelli retirava as roupas e vestia a sunga, que recebeu as cores e texturas da árvore, para começar o processo da caracterização.

Os pulmões eram preenchidos pelo ar, os ouvidos eram tomados pelo som dos pássaros e das folhas que bailavam pela brisa da manhã, e a pele era tomada pela sensação gélida causada pelas tintas corporais. Toda a atenção no momento era do estado imersivo causado pela transformação em Fauno.

(Magalhães e Picarelli, 2024)

Referências Bibliográficas

Bergerac, Cyrano de. Viagem à Lua. São Paulo: Editora Globo. 2007.

Calvino, Italo. Seis Propostas para o Próximo Milênio. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

Magaldi, Felipe. A metamorfose de Adelina Gomes: gênero e sexualidade na psicologia analítica de Nise da Silveira. Em Sexualidad, Salud y Sociedad, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sess/a/gwFsZrcvtYH86ZcJmDStC3G/#> Acesso em: 25/05/2024

10.5281/zenodo.14585509

